

NUTQ BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IKKI TILLI TA'LIM ASOSLARI.

Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Abduhalilova Shahzoda Xasanboy qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7902786>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutq buzilishiga ega bo'lgan bolalarning bir ko'rinishi bo'lgan ikki tilli bolalar haqida tushuncha berib o'tilgan. Shuningdek ikki tillilikning ko'rinishlari va logopedik faoliyatda nimalarga ahamiyat berish zarurligi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: ikki tillilik, etiologiya, til, nutq, faoliyat, Monolingual.

Har xil etiologiya va zo'ravonlik darajasida rivojlanmagan yoki nutqi buzilgan maktabgacha yoshdagi bolalar toifasiga kiruvchi bolalar orasida ikki tilli bolalarning ancha yuqori foizi mavjud. Ikki tillik yoki ikki tillilik - bu ikki tilga ega bo'lish va og'zaki muloqot shartlariga qarab ularning muqobil ishlatilishi. Ikki tilli - so'zma-so'z: ikki tilli . Shuningdek, ixtisoslashtirilgan adabiyotlarda atamalar mavjud chet tili , chet tili (bolalar). Monolingual - so'zma-so'z: bir tilli. Ko'p tillilik - so'zma-so'z: ko'p tillilik , ikkidan ortiq tillarni bilish. Poliglot - olti yoki undan ortiq tilni biladigan odam.

Bir qator tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, dunyoda bir tillilarga qaraganda ikki tillilar ko'proq. Ma'lumki, dunyo aholisining qariyb 70 foizi ma'lum darajada ikki yoki undan ortiq tilda gaplashadi. Ikki tillilik ko'p millatli davlatda vujudga keladi, bu esa unda yashovchi xalqlar uchun millatlararo muloqot va hamkorlik tilini talab qiladi;

aholining etnik tarkibi aralashgan hududlarda; ko'p millatli mehnat jamoalarida; o'quvchilarning milliy tarkibi aralash bo'lgan ta'lim muassasalarida; aralash nikohli oilalarda; turli mamlakatlar xalqlarining xalqaro siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, madaniy, sport hayotida doimiy aloqalarni o'rnatishda; aholi migratsiyasi natijasida.

Ikki tillilik va ikki tilli ta'lim muammosi adabiyotlarda keng yoritilgan. Ammo ikki tillilikning bolaning rivojlanishiga va uning ta'lim jarayoniga salbiy va ijobiy ta'siri haqidagi adabiyot ma'lumotlari bir xil emas. Shunday qilib, " Ikki tilli ta'lim " kitobining mualliflari . Nazariya va amaliyot» R. Aliyev va N. Kazhe (2005) zamonaviy dunyoda fanlarni bir necha tillarda tushunish nafaqat qiziqarli, balki, birinchi navbatda, zarur deb hisoblaydi. Ularning ta'kidlashicha, ikki tilli ta'lim har qanday bolani ko'p madaniyatli jamiyatda hayotga tayyorlashning elementi hisoblanadi va bu holda bolaning o'z yoki ona muhiti nafaqat bostiriladi, balki ta'kidlanadi va rivojlanadi. Ikki tillilik xotirani rivojlantirishga, til hodisalarini tushunish, tahlil qilish va muhokama qilish qobiliyatiga, zukkolik va reaksiya tezligiga, matematik mahorat va mantiqqa ijobiy ta'sir ko'rsatadi, deb ishoniladi. To'liq rivojlanayotgan ikki tilli, qoida tariqasida, yaxshi o'rganadi va mavhum fanlar, adabiyot va boshqa chet tillarini boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'zlashtiradi.

Ba'zi tadqiqotchilar ikkinchi tilni o'zlashtirishni bolaning umumiy qobiliyatlari va maxsus til (lingvistik) iste'dodi bilan bog'laydilar. Biroq, S.Bekker (1988) kabi ba'zi mualliflar chet tilini o'rganishda intellektning etakchi rolini tan olmaydilar. D.Shumann (1978) ikkinchi tildan to'liq foydalanishdan ogohlantiradi va ikki tillilikning salbiy psixologik omillarini ko'rsatadi. Ulardan eng muhimi: ikkinchi tildan foydalanishda chalkashlik (til shoki); madaniy farqlar tufayli stress, tashvish, disorientatsiya; tilni o'zlashtirish uchun motivatsiyaning past darajasi; o'z-o'zini anglashning pasayishi, uning fikricha, bu ko'pincha ikkinchi tilni o'zlashtirish

jarayonida kuzatiladi. Amaliy nutq terapevtlari, xususan, O.V.Kozlova (Moskvadagi shifobaxsh pedagogika va tabaqalashtirilgan ta'lim markazi) rus tilini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar bolaning shaxsiyatini shakllantirishga salbiy ta'sir qiladi va kelajakda maktab va ijtimoiy moslashuvga olib keladi, deb hisoblashadi. Bu, o'z navbatida, bolaning psixo-emotsional sohasida turli xil buzilishlarga olib keladi (haddan tashqari uyatchanlik, izolyatsiya, qat'iyatsizlik, o'zini-o'zi hurmat qilishning shakllanishi). V. Arshavskiy o'zining "Bizni birlashtiruvchi farqlar" (2001) asarida ikkinchi tilni ona tili yetarli darajada o'zlashtirilgandan keyin o'rganish kerak degan pozitsiyani qat'iy qo'yadi. Ikkinchi tilni o'zlashtirish ko'p jihatdan birinchisining rivojlanish darajasiga bog'liq. Agar birinchi til bola uni kontekstdan tashqarida ishlata oladigan tarzda ishlab chiqilgan bo'lsa, ikkinchi tilni o'zlashtirish nisbatan oson kechadi. Agar birinchi til yomon o'zlashtirilgan bo'lsa yoki birinchi tilni yo'qotish xavfi mavjud bo'lsa, ikkinchi tilni o'zlashtirish sezilarli darajada sekinlashishi mumkin. Muallif ta'kidlaydi: "Til - bu chap yarim sharning funktsiyasi bilan bog'liq bo'lgan aloqa vositasi emas, balki chuqur fikrlash vositasidir. Ushbu fikrlash erta bolalik davrida ota-onalar bilan aloqalar ta'sirida ma'lumotni qayta ishlashning o'ng miya turi asosida shakllanadi. Ona tili shaxsning butun hayotining manbaidir.

Ko'p madaniyatli va ko'p millatli muhitda pedagogik faoliyatning ilmiy-uslubiy masalalarini - demokratik g'oyalarni amalga oshirishdan tortib, ta'lim va tarbiyaning yangi dasturlari, shakllari va usullarini joriy etishgacha bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Mahalliy ta'limni modernizatsiya qilish etnik madaniyatlar an'analari bilan tanishishni tashkil etish, hukmron madaniyatni boshqa etnik va madaniy qadriyatlar hisobiga ta'lim va tarbiyaning asosi sifatida o'zgartirish zarurligini anglashni amalga oshirdi. Ko'p millatli jamiyatda ta'lim va tarbiya masalalarini ishlab chiqish pedagogikaning nisbatan yangi yo'nalishi hisoblanadi.

Siyosiy va iqtisodiy integratsiya sharoitida ta'lim va kadrlar tayyorlashda milliy xususiyatlarni saqlashga katta ahamiyat berilmoqda. Zamonaviy dunyoning globallasuvi sharoitida pedagogika va ta'lim etnik va madaniy xilma-xillikni qo'llab-quvvatlashi, submadaniyatlarni rivojlantirish, ularning qadriyatlarini milliy ta'lim va tarbiya amaliyotiga kiritish uchun vosita bo'lishi va shu bilan muammolarni hal qilishi kerak. pedagogika va maktab siyosati muammolari.

Boshqa madaniyatlarni tushunish va qabul qilish, millatlararo muloqotga tayyorlik ruhida tarbiyalash nufuzli jahon va Yevropa xalqaro tashkilotlarining siyosati bilan rag'batlantirilmoqda. YuNESKOning Ta'lim bo'yicha xalqaro komissiyasining hisobotida ta'kidlanishicha, ta'lim va ta'lim "bir tomondan, inson o'z ildizlarini anglab etishi va shu bilan zamonaviy dunyoda egallagan o'rnini aniqlashi mumkin bo'lsa, boshqa tomondan, uni boshqa madaniyatlarga hurmatni singdirish". Hujjatda ikki tomonlama vazifa ta'kidlangan: yosh avlod o'z xalqining madaniy boyliklarini o'zlashtirish va boshqa millatlarning madaniy qadriyatlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishni tarbiyalash. Ikki tilli ta'lim qanday va qanday muvaffaqiyat bilan amalga oshirilishiga qarab, madaniy va lingvistik kompetentsiya turlari mavjud:

- a) nutq rivojlanishining boshidanoq bir vaqtning o'zida ikki tilda (ikki tillilik) yoki bir nechta tilda (ko'p tillilik) egalik qilish;
- b) birinchi (ona tili) bilan bir qatorda ikkinchi tilni (ikki tillilik) bilish, agar birinchi (ona tili) allaqachon to'liq yoki qisman shakllangan bo'lsa, o'quv jarayoni sodir bo'lganda.

Ikki tilli ta'limda duch keladigan yana bir muammo - nutq patologiyasi bo'lgan bolalar nutqining buzilishi. Buzilishlarning sababi, birinchi navbatda, nutqi buzilgan bolalarning ona tilini o'rganishga psixofiziologik va psixologik jihatdan tayyor emasligidadir. Tuzatish-pedagogik ishni dozalash, ona tilini bosqichma-bosqich o'zlashtirishga va uning asosida ona bo'lmagan tilni o'rgatishga qaratilgan bo'lishi kerak. Hozirgi vaqtda Boshqirdiston Respublikasida nutqi fonetik va fonemik rivojlanmagan maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni logopediyani tuzatish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilgan .

Xulosa qilib aytganda, ikki tilni o'zlashtirgan bolalar bilan mashg'ulotlar o'tkazishda individual yondashuvdan foydalanish kerak, shu jumladan nutq buzilishining turi va darajasini, ushbu bolaning rivojlanishining yoshi, psixologik va milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda.

References:

1. Xanbabayev, Shohruhbek. "BO 'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGLARNI MA'NAVIY-RUHIY TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH MAZMUNI." Scienceweb academic papers collection (2022).
2. Xanbabayev, Shohruhbek. "Ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda zamonaviy yondashuvlarning ayrim jihatlari." Scienceweb academic papers collection (2021).
3. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1525-1529.
4. Xonbabayeva, Madinabonu, and Nigora Mirzaolimova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI." Development and innovations in science 2.4 (2023): 14-18.
5. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." Scienceweb academic papers collection (2023).
6. Xonbabayeva, Madinabonu. "THE VALUE OF LOGARITHMICS IN WORKING WITH CHILDREN WITH PHONETIC AND PHONEMIC SPEECH DEFICITS." Scienceweb academic papers collection (2022).
7. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE ROLE OF SPEECH THERAPY IN MODERN SPEECH THERAPY." Scienceweb academic papers collection (2022).
8. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "EDUCATION OF STUDENTS WITH HEARING DEFECTS THROUGH SCIENCE LESSONS DEVELOPMENT OF SPEECH AND THINKING." Open Access Repository 4.3 (2023): 837-844.
9. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THE SKILL OF CREATIVE THINKING IN WEAK AUDITORY STUDENTS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 265-271.
10. Shavkatjon o'g'li, Nabiyev Ravshanjon. "BOSHLANG 'ICH SINF AQLI ZAIF O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH." RESEARCH AND EDUCATION 1.1 (2022): 263-267.

11. Shavkatjon o'g'li, Nabiye Ravshanjon. "CONDUCT A CULTURE OF STUDENTS WHO ARE DEFICIENT IN INTELLIGENCE THE WAY OF THE FORMATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 551-557.
12. Shavkatjon o'g'li, Nabiye Ravshanjon. "TA'LIM JARAYONIDA AUTIZMLI FARZAND TARBIYALAYOTGAN OTA-ONALAR BILAN ISHLASH USULLARI." (2023): 128-132.
13. Yuldosheva, D. T., and Zilola Xasanboyeva. "JISMONIY YOKI RUHIY RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOR BOLALAR TA'LIM-TARBIYASIGA YANGICHA YONDASHUV." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.9 (2023): 59-62.
14. Turgunovna, Yuldosheva Dilbarxon. "Direct guidance of Speech Therapy games in the process of speech therapy training." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 151-158.
15. Махмудова, Мадинахон Махмудов Хуршид. "Мактабгача тарбия ёшидаги болаларни ёзиш ва ўқиш кўникмаларини эгаллашга тайёрлаш." Confrencea 12.2 (2023): 187-192.
16. Махмудова, Мадинахон Махмудов Хуршид. "Нутқи тўлиқ ривожланмаган мактабгача ёшдаги болаларни ёзма нутққа тайёргарлигини шакллантириш муаммолари." Confrencea 12.2 (2023): 179-186.